

O‘zbekistonda energiya tejashni tashkillashtirish inasalalarining hozirgi holati

Yerdashev Tayir Farxad o‘g‘li

Berdaq nomidagi Qaraqaploq davlat Universiteti Qurulish fakulteti. Bina va inshoatlar qurulishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: **T.Uzaqov**

Annotatsiya: Bugungi kunda energiya samaradorligi dunyodagi eng jidiy muammolardan biri, u rivojlangan yoki rivojlanayotgan davlat bo'lsin, energiya masalasi kun tartibida birinchi o'rinlarda turadi. Ushbu maqola O'zbekistonda energiya tejashni tashkillashtirish inasalalarining hozirgi holati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Energiya, tejash, innovatsion, texnologiya, statistika.

Аннотация: На сегодняшний день энергоэффективность является одной из самых серьезных проблем в мире, будь то развитая или развивающаяся страна, вопрос энергетики стоит во главе повестки дня. В данной статье описывается современное состояние энергосберегающих организаций Узбекистана.

Ключевые слова: Энергетика, энергосбережение, инновации, технология, статистика.

Abstract: Today, energy efficiency is one of the most serious problems in the world, whether it is a developed or a developing country, the issue of energy is at the top of the agenda. This article describes the current state of energy

conservation organizations in Uzbekistan.

Key words: Energy, saving, innovative, technology, statistics.

Iste'mol madaniyati – mahsulotlar va xizmatlarni xarid qilishda odam odobini boshqarish uchun belgilangan qoida va me'yorlar to'plamidir. Elektr energiyasi iste'mol madaniyati haqida gap ketganda, avvalo “svet” haqini o'z vaqtida to'lab borish tartibini tushunar edik, deb yozmoqda Energetika vazirligi.

So'nggi statistik ma'lumotlarga qaraganda, respublikaning har 100 xonadoniga 153 dona televizor, 102 dona sovitkich, 34 dona konditsioner, 54 dona changyutgich, 80 dona kir yuvish mashinasi, 246 dona telefon va 49 dona kompyuter to'g'ri keladi. Mana shunday elektr texnika buyumlarini qanday ishlatish bilan elektr energiyasi sarfini ko'payib ketishi yoki kamayishi kuzatilmoqda.

“Elektr energiyasi sarfini kamaytirishda amal qilib kelayotgan qoidalar bilan bir qatorda, shu kungacha biz jiddiy e'tibor bermagan, demak amal qilmagan, endi esa iste'mol madaniyatimizda kundalik me'yorga aylanib borayotgan tejamkorlik ham muhim o'rin tutishini alohida ta'kidlashimiz to'g'ri bo'ladi.

Xonadon sharoitida elektr energiyasini qanday qilib tejash mumkin?

“O'zenergoinspeksiya”ning bu boradagi oddiy tavsiyalariga jiddiy amal qilsangiz, bir yilda 500 kVt. soat elektr energiyasini yoki amaldagi tarif bo'yicha 147 500 so'mgacha mablag'ingizni tejab qolgan bo'lasiz”, - deyiladi vazirlik ma'lumotida.

Misol sifatida keltirilishicha, uydagi birgina televizor rozetkadan o'chirilmaganda (kutish rejimida qolsa) o'rtacha bir kunda 25 Vt, bir oyda esa 750 Vt elektr energiyasi behuda sarflanadi.

Mutaxassislarining hisob-kitoblaridan kelib chiqib, uy sharoitida elektr energiyasini

tejashning asosiy ko'rsatkichlari eslatib o'tilgan.

Dunyo mamlakatlari bilan solishtirganda, O'zbekiston energiya tejamkorligi, samaradorligi bo'yicha 147 ta davlat ichida 87-o'rinni egallagan. Ya'ni biz bu masalada ancha orqadamiz. Bir qarashda 50 kVt/soat isrofgarchilik darajasida ko'p emasdek tuyuladi. Ammo tumanimizdagi 30 minga yaqin iste'molchiga hisoblaganda bu katta raqamlarni xosil qiladi. Qolaversa, xalqimiz turmush darajasi oshmoqda. Yaqin kelajakda o'rtacha iste'mol 500 kV/soatni tashkil qilishi mumkin, buning 25 foizi 125 kv/soatga yetadi va samarasiz sarf xajmi keskin oshib ketadi. Biz bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, eng ko'p energiya uyni isitish, xususan suvni isitishga sarflanadi. Ana shu sarfni kamaytirish uchun qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanilsa, davlat xarajatlarining bir qismini qoplab beradi. Ana shunday choralar tejamkorlikka undaydi.

O'zbekistonda energiya tejamkorligini tashkillashtirish inasalalarining hozirgi holati Elektr energetika, energiya tejamkorligining katta potensialiga ega bo'lgan holda, respublika iqtisodiyotini rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston elektr energetika sohasining ishlash samaradorligining pasayishining hozirda mavjud bo'lgan tendensiyasi elektr energetika jihozlari moddiy-texnik va moliyaviy ta'minotining keskin yomonlashuvi tufayli, asbob va uskunalarni buzilishdan saqlash va ta'mirlash choralari sifatining pastligi va uning eskirishidan, bu jihozlarning energetik va iqtisodiy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yomonlashuvi tufaylidir. Texnologik uskunalarning ishlashi samaradorligining pasayishi yoqilg'i narxining o'sishi va yetkazilayotgan energiyaning past ta'riflarini mos emasligi bilan chuqurlashib boradi. bu esa ishlab chiqarish

daromadlarini yetarli darajada qayta investitsiyalash, sohani ilgarilab boruvchi rivojlanishini to'xtatib turadi. Elektr energiyaga oshib borayotgan talablarni sifatli qoniqtirish asnosida, elektr energetika ishlab chiqarilishi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, O'zbekiston iqtisodiyoti ko'rsatkichlarini kutilayotgan o'sishi sharoitlarida, kelajakdagi eng asosiy yo'llardan biri iqtisodiyotning barcha sohalarida, shu jumladan energetika sohasida energiya tejash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan choralarni qabul qilishdir. Oldindan qilingan hisob-kitoblarga ko'ra sohadagi energiya tejash potentsiali respublika bo'yicha energiya tejash potentsialining 30% ni tashkil qilishi mumkin ekan. Elektr energiyani ishlab chiqarishdagi samaradorlikning asosiy ko'rsatkichi - yoqilg'ini solishtirish sarfi oxirgi o'n yillikda ortdi va hozirda 375,92/kVt.soat (2007-y.) ni tashkil etadi. Elektr energiyani uzatayotgan tarmoqlarni li/ik yedirilishi hisobiga ularni o'ta yuklanishi, hisobga olish asboblarining takomillashmaganligi tufayli energiyani uzatishdagi texnologik sarflar va umumiy tizim bo'yicha jam'iyat isroflari ortib ketdi hamda ular 13.8% ni tashkil etadi. Elektr tizimlarini energiya tejash masalalarini yechish doirasida rivojlanish! va rekonstruksiyalash esa energiya tizimida elektr energiyani uzatishni va taqsimlashni optimal sxemasini bajarish. energiya uzatish liniyalarining yuklamalarini kamaytirish va energiya stansiya qurilmalarining ish rejimini yaxshilash imkonini beradi. Rivojlanish hududda elektr energiya bozorini shakllantirishga olib keladi. Elektr energiyani magistral tarmoqlarini modernizatsiyalashning hududiy loyihasini amalga oshirishni ko'zda tutadi. Bu loyihalarning barchasi isroflarni qisqartirish. iste'molchilarni energiya bilan ta'minlash sifati va ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalari va fuqarolik binolaming elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. -Toshkent: «ILM ZIYO», 2006. - 185 b.
2. Imomnazarov A.T. Eektromexanik tizimlaming elementlari. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: «Ta’lim», 2009, 155 b.
3. Imomnazarov A.T. Kon korxonalarining elektr jihozlari va elektr ta’minoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Toshkent: MOLIYA, 2010.-165 b.
4. Imomnazarov A.T., A’zamova G.A. Asinxron motorlaming energiya nejamkor bi rejimlari - Toshkent: TDTU, 2015.